

BADIIY ADABIYOTDA “AFG‘ON URUSHI” MAVZUSINING BADIIY TALQINI VA TARIXIY HAQIQAT (“TUSHDA KECHGAN UMRLAR” VA “AFG‘ON TO‘LA FIG‘ONIM” ASARLARI MISOLIDA)

Quralbayeva Maftuna Qurambay qizi

ToshDO‘TAU O‘FF 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272362>

Annotatsiya. Ushbu maqolada afg‘on urushi va uning fojialari badiiy adabiyotda va real hayotda qanday aksini topganligini qiyosiy, sotsiologik hamda biografik metodlardan foydalangan holda ochib berishga harakat qildik.

Kalit so‘zlar: afg‘on urushi, roman, fojia, epizod, askarlar, falokat.

Badiiy adabiyotda “yo‘qotilgan avlod” tushunchasi o‘tgan asrda ro‘y bergan va insoniyat boshiga ko‘plab falokatlarni olib kelgan 2 ta jahon urushi oqibatida hayoti poymol bo‘lgan insonlarning umumlashma obrazini ifoda etadi. Mazkur urushlarga, mash‘um Afg‘on urushini ham kiritishimiz joizdir. Zero, bu urushning badiiy in‘ikosini biz bir qator mustaqillik davri yozuvchilarning ijod mahsullarida uchratamiz. Maqolamizning asosiy obyektiga o‘tishdan oldin urushning qisqacha tafsilotlarini bayon etishimiz zarurdir. Afg‘on urushi 1979-yil 25-dekabrda boshlanib, 1989-yilning 15-fevraligacha qariyb 10 yil davom etgan. G‘arazli maqsadlarini ko‘zlagan ba‘zi bir manfur kimsalarning xatti-harakatlari tufayli butun mintaqani oyoqqa turg‘izgan urush Markaziy Osiyo xalqlari hayotiga ham juda katta salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Urushning fojialari chetlab o‘tmagan o‘zbek xonadoni qolmadi o‘sha vaqtlarda. yosh yigitlarning umri xazon bo‘lishi, urush tufayli aqlidan, oilasidan ajragan insonlarning qismati, shubhasiz, yozuvchilarning nazaridan chetda qolmas edi. Badiiy adabiyotining ijtimoiy funksiyasi, xalqning dard-u armonlarning ifoda etish xususiyati ayni o‘rinda yuzaga chiqishi shubhasiz edi.

Zamonaviy adabiyotimizda urush mavzusi ilk romanchilik va hikoyanavislikning yuzaga kelishidan boshlab mavjud bo‘lgan. Xususan, Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida Toshkent qamali yoki “Qipchoqlar qirg‘ini” dan boshlangan urush mavzusi G‘afur G‘ulomning “Shum bola” qissasida orqa planda ifoda etiladi. Ikkinchi jahon urushi yillarida bu mavzu badiiy adabiyotdagi ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi, boshqacha qilib aytganda, o‘tgan asrning 40-yillarida ijod qilgan yozuvchilarning deyarli barchasi bu mavzuga qo‘l urishgan. O‘tgan asrning 70-yillarda kirib kelgan ijodkorlar o‘zlarining proza va dramaturgiyaga oid asarlari bilan yangi adabiyot to‘lqinini boshlab berishdi. O‘z so‘zini hayiqmay aytadigan, hukumatning adolatsiz qarorlariga qarshi chiqqan bir qator yozuvchilar Afg‘on urushi mavzusini ko‘tarib chiqdilar. Xususan, O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” romani, Abdurashid Nurmurodovning “Qon hidi” asari, Abdug‘afur Iskandarning “Afg‘on to‘la fig‘onim” xotira-essesi, Isoqjon Nishonovning “Afg‘on shamoli” romani, Norqobil Qo‘chqorning “Daryo ortidagi yig‘i” qissasi, Nabi Jaloliddinning “O‘limning rangi” qissalarida aynan afg‘on urushining fojialari, oqibatlari tasvirlangan. Biz bu tadqiqotimizda aynan O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” va Abdug‘afur Iskandarning “Afg‘on to‘la fig‘onim” asarlari asosida afg‘on urushining ilmiy va badiiy jihatdan o‘rganilishini qiyosiy, sotsiologik va biografik metodlardan foydalanilgan holda ochib berishga harakat qildik.

O‘tkir Hoshimov “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asarida: “Urushda g‘olib va baxtli podshoh, g‘olib va baxtli qo‘shin, g‘olib va baxtli davlat, g‘olib va baxtli tuzum bo‘lishi

mumkin. Ammo g'olib va baxtli odam bo'lmaydi. Negaki, urush odamni odam o'ldirishga majbur qiladi. Odam o'ldirgan odam esa hech qachon baxtli bo'lmaydi!"¹ deb bejiz aytmagan. O'rganilayotgan asarlarda ham aynan afg'on urushining inson hayotiga ham ma'nan, ham jismonan ta'sirini, undan chiqib ketolmasligi, qon-qonigacha urushdagi voqealar singib ketganligi, ko'z oldida yaqin insonlarining jonsiz jasadga aylanib yotgan tasvirlari, har qadamda o'lim sharpasini his qilish, quloqlariga har qanday ovoz snaryad, bombaning portlashi yoki pulemyot, miltiqning ovozidek eshinishi, qayerdandir “dux” chiqib qolmasmikin deb hadiksirashini kuzatishimiz mumkin. “Urushda inson insonlik darajasidan ancha pastga tushib oladi. Hatto, o'z istak-xohishi bilan. Pastga tushmasa qiyin. Chunki u yerda urush ketyapti. U yerda otish, yo'q qilish, o'ldirish, qirg'in qilish, yovuzlik, vaxshilik bor. Shunday yomonlik jam bo'lgan joyda insoniylik qolarmidi?... Uydagilarni o'ylaganimizda, onalarimizning sog'inchini tuyganimizda, ulardan xat olganimizda, xat yozganimizda. Ha-ya, ayniqsa, men xat yozganimda odamsiyiq yuzimni kiyib olib, juda chiroyli yozardim”² deb afg'on urushi qatnashchisi Abdug'afur Iskandar aytgan. Haqiqatdan ham, o'zi guvoh bo'lgan ayanchli voqea-hodisalarni qayta eslash, o'zlari aytganlaridek, “odamsiyiq yuz”ni yoqib olish darajasigacha borish, urushdan keyin atrofidagilarga qo'shila olmaslik, o'zini chetga tortish, hayotida ma'nosizlik, xuddiki, o'zligini yo'qotgan insondek yashash holatlarini biz real hayotimizda Abdug'afur akada va badiiy adabiyotda “Tushda kechgan umrlar” romanining qahramoni Rustam obrazida yaqqol namoyon bo'lganligini ko'ramiz.

O'n yil davom etgan afg'on urushida 65 mingga yaqin o'zbekistonlik askarlar qatnashgan, 1512 nafari halok bo'lgan, 2500 dan ortig'i yaralangan, aksariyati nogironga aylangan. Bundan tashqari Afg'onistonning o'zida qanchadan qancha insonlar halok bo'lgan, uylar vayronaga aylangan, bolalar ota-onasiz qolgan urushdan aziyat chekishgan, ko'rinib turibdiki, urushda g'olib davlat ham, mag'lub davlat ham bo'lmaydi. "Tushda kechgan umrlar" romanidagi eng ta'sirli fabulalardan biri: "Shu payt vayronaga aylangan, tutab yotgan uy ichidan bola yig'isi eshitildi. Zum o'tmay vayrona ostonasida nimcha kiygan, ammo ishtonsiz, bir yarim yoshlardagi o'g'il bola ko'rindi... Tuproqqa belangan qo'lchalari bilan onasining mammasini changallaganicha ema boshladi. Og'zini kappa-kapa ochib, chirqillab yig'lab yubordi. Go'dakning og'izidan so'lak aralash qon oqar edi”³. Ushbu tasvirlardan bolaning keyingi hayoti qanday bo'ladi? Unga kim javobgar? Unday bo'lishiga nima sababchi? degan savollar kitobxonni o'ylantirishi mumkin. Hammasiga urush, murg'ak bolaning yetim qolishiga sababchi bo'lgan. Yozuvchi aynan shu bitta bolakay timsolida butun Afg'onistondagi holatni, qolaversa, har bitta farzandini urushga jo'natgan onaning, oilaning vaziyatini ta'sirli va yorqin holda kitobxonlarga ochib bera olgan.

Xotira-esseda: “Xullas, Ismadiyordan boshqa hamma qorako'zlar kimimizningdir kallasidan chiqqan ushbu ilohiy amrga itoatan, afg'on yeriga “bismilloh” deya o'ng oyoqni bosdik. Va bir uchoq askarlarning ichidagi o'n uch nafar (balki, ko'proq bo'lgandirmiz) musulmon bolalaridan faqat Ismadiyorgina qaytmadi...”⁴ Yozuvchining ta'kidlashicha, ushbu voqeani O'tkir Hoshimovga aytib berganliklari va “Tushda kechgan umrlar” romaniga shu epizodni kiritganligini aytib o'tganlar. Aynan “Tushda kechgan umrlar” asarida Haydarali epizodi kiritilgan lekin bu real voqeadan farq qiladi, Haydarali ekipajda yonidagi askarlarga Afg'onistonga borgan paytda “bismilloh” deb tushishni aytgan, voqealar rivoji davomida oxir-

¹ Hoshimov O'. Daftar hoshiyasidagi bitiklar. –T.“Nurli dunyo”: 2022 B158

² Iskandar A. Afg'on to'la fig'onim.-.T :2018.B 30

³ Hoshimov O'. Tushda kechgan umrlar.-.T:2018.B 117-118

⁴ Iskandar A. Afg'on to'la fig'onim.-.T:2018.B 17

oqibat Haydaralining vafot etganligiga guvoh bo‘lamiz. O‘tkir Hoshimov qaysidir ma’noda bu voqeadan ta’sirlanganligi uchun ham bu epizodni olib kirgan.

“Tushda kechgan umrlar” asarini yozuvchi mayda detallargacha ahamiyat berib, real voqealikka asoslanib, yozgan deb aytsak, mubolag‘a bo‘lmaydi.. Asarda Rustamning afg‘on urushidan kelganidan keyin Shahnoza bilan uchrashuv fabulasida osmon birdan yaraqlab ketadi, dahshatli gumburlashdan Rustamning qulog‘i chippa bitib qoladi. Osmonda raketa portladi deb o‘ylab, qanday na‘matak daraxtini orqasiga yashiringanini o‘zi sezmay qoladi. Oddiygina momaqaldiroqning gumburlashidan Rustamning cho‘chib, vahima tushganligini ko‘rib, Shahnoza hayron qoladi. Abdug‘afur Iskandarning reallikka asoslanib yozilgan xotira – esesida:“Harbiy xizmatni tugatib, qaytganimning uchinchi yo to‘rtinchi yili edi,do‘stim bilan liftga chiqdik. Bir payt “duk” etib minomylotdan o‘q otilgani eshitilsa bo‘ladimi? Yerga o‘zimni “tap” tashla yozdim. Yarim engashgan ko‘yi bir zum qotib, keyin qaddimni rostladim. Sherigim: -Ha, nima bo‘ldi?-deb hayron kuldi. -Hozirgi “duk” etgan ovoz qayerdan keldi? -dedim. Sherigim qo‘lini ko‘rsatib, liftning devoriga yana musht urdi. Xuddi o‘sha ovoz. minimplyotdan otishdi deb o‘yladim-dedim. Afg‘onda xizmat qilganimni bilgani uchun do‘stim gapimga ajablanmadi”⁵. Ikkala asarda ham ko‘rishimiz mumkinki, urush ancha yillar oldin tugab ketgan bo‘lsada uning asorati Rustam obraziga va Abdug‘afur Iskandarning hayotiga ruhiy va jismoniy tomondan ta’sirini ko‘rsatmasdan qolmagan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ijodkorning o‘z badiiy iqtidori bilan birgalikda asarning tag zamirida Urush har qanday davrda bo‘lishidan qat’iy nazar, insoniyatga faqat qiyinchilik, ocharchilik, vayronagarchilik, farzand dog‘i, ayriliq, ona yurt sog‘inchi olib keladi. Biz tadqiq etgan ikki kitobda ham mazkur voqealarning ayanchli oqibatlari, uning to‘lab bo‘lmas ma’naviy zararlari yorqin bo‘yoqlarda tasvir etilgan. O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” romanida birgina qahramon umumlashma obraz darajasiga ko‘tarilib, fojining bor bo‘y-basti oddiy turmushning voqea-hodisalari, sevgi-muhabbat va oilaviy mojarolar bilan uzviy holatda tasvir etilgan bo‘lsa, Abdug‘afur Iskandarning “Afg‘on to‘la fig‘onim” kitobida har bir tarixiy dalilga, guvoh bo‘lganlarning xulosalariga tayangan holatda muallif voqealarni tasvirlaydi, kitobxonga o‘zgacha bir kayfiyat baxsh etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hoshimov O‘.(2022). Daftar hoshiyasidagi bitiklar.“Nurli dunyo”nashriyoti
2. Hoshimov O‘.(2018) Tushda kechgan umrlar. “Yangi asr avlodi” nashriyoti
3. Iskandar A. (2018) Afg‘on to‘la fig‘onim. “Muharrir” nashriyoti
4. <https://kun.uz/uz/news/2020/01/14/millionlar-nolasi-afgon-urushi-qanday-boshlanib-qanday-tugagan>
5. https://www.amerikaovozi.com/author/malik-mansur/_g-oo
6. <https://youtu.be/JAuICux-maU?si=fb7m-7mebnEZk075>

⁵ Iskandar A.Afg‘on to‘la fig‘onim.-.T:2018.B.35-36